

"LAYLI VA MAJNUN" ASARIDAGI RUHIY TALQINLAR

Zebinisobegim Omonova

FarDU filologiya fakulteti O'zbek tili yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Layli va Majnun" asaridagi ishqiy-ruhiy talqinlar yoritilgan. Majnunning ishq dardidagi holati, ularning pok sevgisiga to'xtalib o'tilgan.

Tayanch so'zlar: ishq, poklik, ruh, visol.

Annotation: This article covers the romantic and spiritual interpretations of "Layli and Majnun". Majnun's condition in the pain of love, their pure love is touched upon.

Key words: love, purity, spirit. "Layli and Majnun."

Аннотация: в данной статье рассматриваются романтические и духовные интерпретации «Лейли и Меджнун». Затрагивается состояние Меджнуна в муках любви, их чистой любви.

Ключевые слова: любовь, чистота, дух.

Alisher Navoiy-bugungi kunda yozgan asarlari bn dunyoni maftun qilgan shaxs. U "Xamsachilik an'analarini davom ettirib "Xamsa" sining yirik dostonlaridan birini "Layli va Majnun" deb nomlaydi. Asar turkiy tilda yozilgan bo'lib 38 bob, 3623 baytdan iborat. Asarda ruhiy talqinlar, ayriliq va ishqning kuchini ko'rsatadigan qahramonlar Layli va Majnun orasidagi sevgi haqida o'ziga xos uslubda bayon etiladi. Bu asar Navoiyning mashhur asarlari orasiga kiradi. Dostonda sevgi va ilohiy ishq o'zining qiyofasiz nazarini ifodalaydi. Navoiy asarda ruhiy talqinlarni 4-bobida me'roj tuning ta'rifi bilan boshlaydi va tuning jilvasini toza mushk rangiga qiyoslaydi.

Kim rangi edi chu mushk noni

Har yulduzi rashki oftobi.

Majnun yorga yetishish yo'lida behush bo'kishida ikkita majoziy ma'noni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi Payg'ambarimiz(s. a. v.) mahbub (Haq) vasliga orzumand bo'kishidan holat bo'lsa, ikkinchisi yorga yetishish yo'lida oshiq hushini yo'qotishi yorning naqadar go'zalligini anglashimiz mumkin. Majnun-ishqqa sarmast, ishq olovi bilan yo'g'irilgan bo'lib tug'iladi va uning o'tga talpinishi uni muhabbatga, ishqqa chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

O't ko'rsaki mayli etib nihoniy

Ishq o'ti tasavvur aylab oni

Layli visoli oshiqni zanjirband bo'lishiga sabab bo'lsa- da ishq otashi zanjirni uzishi ham Haqqa bo'lgan muhabbat yo'lida hech narsa to'siq bo'la olmasligini, Haqning vaslida kishi devona bo'lishini ham, yorga yetishish yo'lidagi azoblarni qalbdagi ishq olovi bilan yengish mumkinligini ko'ramiz. Majnun ishq dardida shu darajada sarmast bo'lganki jamiyatni hattoki o'zligini ham unutgan

O'z oti- yu qavm- u xayrli oti

Yo'q yodida, g'ayri Layli oti

Yana bir juda kuchli ruhiy kechinma misolida Majnunni qarindoshlari Laylini unutishi uchun Ka'baga olib borsalarda Majnun Allohdan yorga bo'lgan o'tli, og'riqli muhabbatini yanada qalbiga boshlanishini so'raydi va shu o'rinda U ilohiy ishq bilan bog'langanligini, haqiqiy so'zlarga monand pok muhabbatli oshiq ekanligini yana bir guvohi bo'lamiz. Majnun o'z munojotida ishqni ulug'lar ekan undan ishq va Laylini unutishniso'ragan kishilarga nisbatan achinish hislarini namoyon qiladi va hatto Tangridan ularni afv etishini so'raydi.

Alloh-Alloh bu ne so'z o'lg'ay

Ul qavmg'a Tengri uzr qo'lg'ay

Shu yo'sinda davom etar ekan Majnun Laylini tan olishni faqatgina uni bunyod ekanligini boshqalarni esa quyi o'rinda ko'rishini anglashimiz mumkin. Asarning eng o'tli qismi Layli va Majnun ishq dashtida uchrashishidir. Pok bo'lgan, nafs yo'lida emas vasl yo'lida bog'langan abadiy muhabbat ularni chuqur hayajonga soladi. Ularning jismlari ayro holda turga bo'lsa-da, ikki ruh birlashib tavhid bo'lishadi. Bu ikkisining muhabbatlari shu darajada pok bo'lganki masofalar uzoq bo'lsa ham, bir necha yillar o'tgan bo'lsa ham, tana ayro lekin ruhlari uyh'un holda ilohiy ishq bilan yashaydilar va shunga ishora bo'lib asar so'ngida tana bu dunyoni tark etgan bo'lsa-da ruhi mutlaq tomon ravon bo'lishi ta'kidlangan. Durdona Karimovanning " Layli va Majnun-oshiq -mashuqami?" Maqolasida obrazlarga alohida to'xtam berilib "Majnun nikohni emas, Alloh vasli umidida yashaydi" deb aytib o'tadi. Asar so'ngida Navoiy juftliklar sazovor bo'lgan ishqqa ajoyib ta'rif berib so'zlar ishiga mansubligini ishora qiladi

Ishq ahli bulardan pok bo'larkan

Ularga abadiy vasl muyassar bo'lsa ne ajab?

Xulosa.

Har narsaning boshi va yakuni bor deyishadi lekin Navoiy asarlarining bosh qahramonlari sevgisining aslo yakuni yo'q misol qilib oladigan bo'lsak Layli va Majnun ularning jismlari ayro va bu dunyoni tark etgan bo'lsa-da chambarchas

bog‘langan ruhlari, pok sevgisi asrlar davomi barhayotdir Zero, aytganlaridek" Zamonaning yagonasi bo‘lgan o‘sha Majnun va Laylilar ishq yo‘lida yagonadirlar".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Rustamov "Navoiyning badiiy mahorati"
2. A. Qayum "Alisher Navoiy "
3. "O‘zbek tili izohli lug‘ati"